

MONITORIZACIÓN EN EL CULTIVO DEL TOMATE DE INDUSTRIA EN INVERNADERO PARA DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL

Márquez, E.; González, V.; Vadillo JM.; Corchado, M.; Campillo, C.

Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX).
Departamento de Hortofruticultura. Finca La Orden. Junta de Extremadura. Autovía. A-V, Km 372, 06187 Guadajira, Badajoz, España

RESUMEN

La monitorización del estado nutricional de los cultivos mediante sensores capaces de medir el contenido de nutrientes de manera continua representa un avance fundamental hacia una agricultura más sostenible, eficiente.

Los sensores permiten obtener información en tiempo real sobre el comportamiento del sustrato y el consumo de fertilizantes, lo que facilita la detección temprana de deficiencias nutricionales y la optimización de las estrategias de manejo. De esta forma, los agricultores pueden ajustar de manera precisa la fertilización, evitando tanto el exceso como la carencia de nutrientes, mejorando la productividad y reduciendo el impacto ambiental asociado al uso ineficiente de insumos químicos.

El presente estudio tuvo como objetivo validar la efectividad de los sensores NPK-7in1 LoRaWAN instalados directamente en el sustrato para medir parámetros que influyen en el desarrollo del tomate de industria (*Solanum lycopersicum*) cultivado en invernadero. Los sensores permiten registrar simultáneamente variables esenciales como la temperatura, la conductividad eléctrica (CE), la salinidad y las concentraciones de macronutrientes nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), todos ellos determinantes en el crecimiento y rendimiento del cultivo.

Para evaluar la sensibilidad y exactitud de los sensores, se aplicaron distintas estrategias de fertirrigación con variaciones en las unidades fertilizantes (UF) de N, P y K. Los resultados mostraron que los sensores detectan con claridad las tendencias asociadas a tratamientos extremos de fertilización, aunque presentan limitaciones en la cuantificación precisa de nutrientes en niveles intermedios. Asimismo, se identificó que la humedad del sustrato de turba influye significativamente en la variabilidad de las mediciones, lo que resalta la necesidad de considerar este factor en la calibración y el análisis de datos.

En conjunto, los resultados confirman el potencial de los sensores NPK-7in1 como herramientas valiosas para una gestión agrícola más precisa y sostenible, capaz de mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos mediante un uso más racional y eficiente de los fertilizantes.

Palabras clave: *Solanum lycopersicum*, LoRaWan, nitrógeno, fósforo, potasio, fertirrigación.

INTRODUCCIÓN

En la agricultura moderna, también conocida como agricultura inteligente o de precisión, la digitalización y el uso de sensores están estrechamente vinculados, ya que estos dispositivos actúan como el puente entre el entorno físico y los sistemas digitales. Los sensores recopilan datos esenciales del medio, como la temperatura, la humedad, la conductividad eléctrica (CE) o la concentración de nutrientes, y los transmiten mediante redes inalámbricas o por internet hacia plataformas digitales de gestión agrícola. Esta información constituye la base para la automatización de procesos, la toma de decisiones en tiempo real y la mejora de la eficiencia productiva, en consonancia con los principios de la llamada Industria 4.0 aplicada al sector agrario.

La introducción de sensores inteligentes en la agricultura ha transformado las prácticas tradicionales, permitiendo un monitoreo continuo y preciso del estado nutricional de los cultivos. Gracias a ellos, es posible ajustar dinámicamente las estrategias de fertirrigación, optimizar el uso de recursos y reducir el impacto ambiental derivado del uso excesivo de fertilizantes. Además, la detección temprana de desequilibrios nutricionales o condiciones de estrés permite intervenir de forma oportuna, mejorando el rendimiento y la calidad de los productos agrícolas.

Los sensores NPK-7in1 basados en tecnología LoRaWAN constituyen una herramienta innovadora que permite la monitorización simultánea de múltiples parámetros del sustrato en cultivos bajo invernadero. Estos dispositivos integran mediciones de temperatura, humedad, conductividad eléctrica (CE), salinidad y concentraciones de macronutrientes esenciales como nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K). Su funcionamiento mediante comunicación LoRaWAN ofrece la ventaja de transmitir datos a largas distancias con un consumo energético mínimo, lo que facilita su implementación en entornos agrícolas donde la conectividad y la eficiencia energética son factores determinantes.

En este contexto, el objetivo del presente trabajo fue validar la efectividad de los sensores NPK-7in1 con tecnología LoRaWAN instalados directamente en el sustrato, para medir parámetros críticos que influyen en el desarrollo del tomate de industria (*Solanum lycopersicum*) cultivado en condiciones de invernadero. Estos sensores permiten registrar simultáneamente variables como temperatura, humedad, conductividad eléctrica, salinidad y las concentraciones de macronutrientes nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K). Con ello se busca aportar evidencias que respalden el uso de estas tecnologías como herramientas fundamentales para avanzar hacia una agricultura más sostenible, eficiente y basada en datos.

MATERIAL Y MÉTODOS

El ensayo se llevó a cabo durante el año 2024/2025, dentro del proyecto DIGISPAC, en un invernadero situado en la finca experimental de La Orden, perteneciente a CICYTEX, en un entorno controlado que permitió analizar la precisión y fiabilidad de las mediciones. El ensayo experimental se llevó a cabo sobre macetas de 25 litros de capacidad con una mezcla de arena (70%) y turba (25%), se utilizaron un total de 7 macetas por cada uno de los tratamientos, donde se realizó el cultivo de tomate tipo industria. El diseño experimental contempló cuatro tratamientos de fertilización

nitrogenada diferenciados: N0, N50, N100 y N150. El tratamiento N0 correspondió al control sin aplicación de nitrógeno; N50 representó una dosis baja con 100 unidades fertilizantes (UF) de nitrógeno; N100, una dosis media con 200 UF; y N150, una dosis alta con 300 UF de nitrógeno. Cada tratamiento fue replicado en diferentes posiciones dentro del invernadero para asegurar la representatividad de los datos y reducir la influencia de la variabilidad espacial del sustrato y las condiciones ambientales. La fertilización se realizó en función del momento fenológico del cultivo según un plan de abonado previamente establecido. La dosis para aplicar se realizó de forma manual en cada una de las macetas. El riego sin embargo fue automático, mediante la instalación de líneas de goteo en cada una de las macetas con un gotero de Ultra-bajo volumen para asegurar que el agua aplicada según las necesidades del cultivo se hacía en varios pulsos de riego y evitar así la lixiviación. Esta era medida diariamente para ajustar las dosis y frecuencias de riego.

En cada uno de los tratamientos se dispusieron tres sensores, como se detalla en la figura 1, permitiendo una comparación precisa entre las respuestas registradas y las condiciones de fertilización establecidas. Los sensores NPK-7in1 fueron instalados el 9 de julio de 2024, coincidiendo con los 54 días después del trasplante (ddt) de las plantas de tomate de industria. Durante el periodo de ensayo se realizó una monitorización continua, registrando de manera automática los datos obtenidos por los sensores, que además proporcionaron información sobre su nivel de batería (tabla 1), garantizando así un control del rendimiento operativo del sistema. La finalidad de esta monitorización fue analizar la sensibilidad de los sensores y su capacidad para detectar variaciones derivadas de las distintas estrategias de fertirrigación aplicadas.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en este estudio evidencian que los sensores NPK-7in1 LoRaWAN presentan una notable capacidad para detectar tendencias claras asociadas a los tratamientos extremos de fertilización. En particular, se observaron diferencias significativas entre las dosis más altas y las más bajas, lo que demuestra la sensibilidad del sistema para identificar variaciones marcadas en la disponibilidad de nutrientes en el sustrato. Sin embargo, la cuantificación precisa de los nutrientes en tratamientos intermedios mostró ciertas limitaciones, lo que indica la necesidad de realizar una calibración más detallada de los equipos para mejorar su exactitud y fiabilidad.

Uno de los factores que influyó de manera importante en la respuesta de los sensores fue la humedad del sustrato de turba, ya que esta condición afecta la conductividad eléctrica y, por tanto, la interpretación correcta de los datos obtenidos. Este aspecto resalta la importancia de considerar la humedad como variable de control en los procesos de calibración y análisis de la información generada por los sensores.

La respuesta de los dispositivos frente a las distintas aplicaciones de fertilizantes, según el calendario establecido, fue claramente visible al comparar el tratamiento sin aplicación (N0) con aquellos que sí recibieron fertilización. En los tratamientos con fertilizante se registraron valores detectables, mientras que en N0 no se obtuvo señal de nutrientes ni de conductividad eléctrica (CE), confirmando la relación directa entre la aplicación de nitrógeno y el aumento en la CE del sustrato. En los tratamientos con aplicación de 44 unidades fertilizantes de nitrógeno, los valores de CE coincidieron con los momentos de fertilización, evidenciando la capacidad del sensor para reflejar estas variaciones en tiempo real (figura 2).

Asimismo, la correlación entre las concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio (N, P, K en mg/kg) y la conductividad eléctrica ($\mu\text{S}/\text{cm}$) fue cercana a uno, lo que refuerza la fiabilidad del sensor como indicador indirecto del estado nutricional del suelo (figura 3). En conjunto, los sensores 7in1 se perfilan como herramientas prometedoras para optimizar la fertilización, reducir costes, mejorar la productividad y fomentar una agricultura más sostenible y de precisión.

CONCLUSIONES

Los sensores NPK-7in1 con tecnología LoRaWAN demostraron ser herramientas altamente eficaces para la monitorización del estado nutricional de los cultivos, al mostrar una sensibilidad adecuada para detectar diferencias claras entre tratamientos extremos de fertilización. Estos dispositivos permiten identificar variaciones en la disponibilidad de nutrientes en el sustrato, lo que resulta esencial para el manejo preciso de la fertirrigación. No obstante, su precisión en la cuantificación de nutrientes en niveles intermedios presenta ciertas limitaciones, por lo que es necesario realizar una calibración más específica para garantizar mediciones consistentes y fiables.

Durante el estudio se comprobó que la humedad del sustrato de turba tiene una influencia significativa en la variabilidad de las mediciones, afectando tanto la conductividad eléctrica (CE) como la interpretación de las concentraciones de nutrientes. Por ello, resulta indispensable considerar este factor en la configuración y calibración de los sensores, así como en la interpretación de los datos obtenidos, con el fin de reducir errores y mejorar la exactitud de los resultados.

La información proporcionada por los sensores permite un control dinámico y preciso de la fertilización, ajustando las dosis de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) según las necesidades reales del cultivo. Esta capacidad de respuesta en tiempo real contribuye a optimizar el uso de fertilizantes, reducir costes y minimizar el impacto ambiental derivado del uso excesivo de productos químicos.

Asimismo, se observó que las medidas de fertilización nitrogenada coinciden con los incrementos en la conductividad eléctrica, evidenciando que los sensores detectan principalmente el intercambio de iones que ocurre tras la aplicación del fertilizante, más que la cantidad exacta aplicada. En conjunto, los sensores NPK-7in1 se consolidan como una herramienta clave dentro de la agricultura inteligente y sostenible, con potencial de aplicación en distintos sistemas de producción.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MUSA, P., SUGERU, H. & WIBOWO, E. P. (2024). Wireless Sensor Networks for Precision Agriculture: A Review of NPK Sensor Implementations. *Sensors*, 24(1): 51.

ARSHAD, J., ET AL. (2022). Implementation of a LoRaWAN Based Smart Agriculture Decision Support System for Optimum Crop Yield. *Sustainability*, 14(2): 827.

ISLAM, M. R., ET AL. (2023). Machine learning enabled IoT system for soil nutrients monitoring and crop recommendations. (Artículo en ScienceDirect)

ALABDELI, H., KADHIM OBAID, M. & KUMAR, C. V. (2025). Implementing Soil Health Improvement Techniques in Regenerative Agriculture Using IoT-Enabled NPK Sensing for Precision Nutrient Management.

BRISTOW, N., ET AL. (2022). Development of a LoRaWAN IoT Node with Ion-Selective Sensor for Soil Nitrate Concentration Monitoring. PMC.

SILVA, F. M., ET AL. (2024). Precision Fertilization: A critical review analysis on sensing for N, P, K in agriculture. (en ScienceDirect).

HONG, Y., ET AL. (2024). Review on State-of-the-Art Sensors and Their Applications: Ion concentration measurement for NPK in smart farming/hydroponics.

TORNESE, I., MATERA, A., RASHVAND, M. & GENOVESE, F. (2024). Use of Probes and Sensors in Agriculture—Current Trends and Future Prospects on Intelligent Monitoring of Soil Moisture and Nutrients. *AgriEngineering*, 6(4).

AGRADECIMIENTOS

Agradecimientos: El estudio forma parte de los trabajos desarrollados en el Proyecto DigiSPAC (TED2021-131237B-C22) financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades/Agencia Estatal de Investigación/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea Next Generation EU/Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

TABLAS

Nombre	Fecha	Humedad %	Batería V	Temperatura °C	CE µS/cm	salinidad µS/cm	N mg/kg	P mg/kg	K mg/kg
7in1-01	14/03/2025	32,2	3,594	23,4	200	206	15	21	53
7in1-02	14/03/2025	38	3,6	22,2	200	211	15	21	53
7in1-03	14/03/2025	45,8	3,57	20,4	200	220	15	21	53
7in1-04	14/03/2025	49,1	3,582	22,3	239	252	17	24	60
7in1-05	14/03/2025	29,4	3,6	21,2	193	209	15	20	52
7in1-06	03/03/2025	61	3,588	12,1	183	246	14	20	50
7in1-07	14/03/2025	27,1	3,564	10,3	119	168	11	15	39
7in1-08	14/03/2025	45,1	3,558	19	200	227	15	21	53
7in1-09	14/03/2025	47	3,588	19,7	200	223	15	21	53
7in1-10	14/03/2025	43,9	3,558	23,5	200	206	15	21	53
7in1-11	14/03/2025	42,5	3,618	18,7	200	228	15	21	53
7in1-12	14/03/2025	35,5	3,612	20,2	194	215	15	20	52

Tabla 1: Ejemplo de los diferentes medidas recogidas por los sensores 7in1 de LoRaWan en la última medición obtenida en el ensayo.

FIGURAS

Figura. 1: Sensor 7in1 de LoRaWan instalado en la maceta.

Figura 2: Medida de aplicación de 44 unidades fertilizantes de nitrógeno el día 12 de julio de 2024.

Figura. 3: Relación N,P,K con la conductividad eléctrica medida en suelo.

VERSION AUTOR